

PHILOLOGY

НАИМЕНОВАНИЯ ЛЮДЕЙ В ТАМОЖЕННЫХ КНИГАХ XVII ВЕКА

Гаджиева А.М.

*Бакинский государственный университет,
магистрант кафедры русского языкознания*

NAMES OF PEOPLE IN THE CUSTOMS RECORDS OF THE 17TH CENTURY

Hajiyeva A.

*Baku State University,
Master's Student of the Department of Russian Linguistics*

Аннотация

В статье исследуются слова, связанные с наименованием человека в составе орловской и 3-х воронежских таможенных книг. В работе указаны значения, этимология слов, а также особенности их написания. Слова распределены по трем лексико-семантическим группам. В результате применения статистического метода исследования было выявлено 51 слово, связанное с наименованием человека.

Abstract

The article examines words related to the designation of a person found in the Orlov customs book and three Voronezh customs books. The study provides the meanings, etymology of the words, as well as the peculiarities of their spelling. The words are classified into three lexico-semantic groups. As a result of applying the statistical research method, 51 words related to the designation of a person were identified.

Ключевые слова: история русского языка, имена существительные, тематические группы слов, наименования человека, памятники деловой письменности XVII века, таможенные книги.

Keywords: history of the Russian language, nouns, thematic word groups, nominations of a person, monuments of business writing of the 17th century, customs books.

В статье рассматривается лексический состав орловской и трех воронежских таможенных книг XVII века, в частности слова распределяются по лексико-семантическим группам.

Как известно, «тематическая характеристика словарного состава, при которой слова объединяются по предметно-понятийным сферам, является важным методологическим принципом классификации и исследования лексики». [2, с.13]

Настоящая работа посвящена рассмотрению названий человека. Все выявленные примеры были распределены по 3 группам:

- 1) слова, обозначающие родственные связи;
- 2) лексика со значением профессии, рода деятельности;
- 3) слова, обозначающие человека по различным признакам.

К последним относятся: 1) «слова, характеризующие человека по возрасту, психическим и физическим недостаткам и т.д.; 2) слова, называющие лицо по различным установившимся в обществе социально-оценочным категориям; 3) слова, называющие лицо по признаку территориальной принадлежности, оседлости и т.д.». [1, с.14]

Для облегчения подачи материала в статье используются сокращения: орловская таможенная книга – ОТК, воронежская таможенная книга – ВТК. Все примеры сопровождаются указанием номера страницы памятника, на которой отмечено слово. Если оно встречается несколько раз на одной и той же странице, то количество указывается в скобках.

Слова, обозначающие родственные связи

Сять (зять) – 22, 33, 34. Пример: «*Июля в седми дни вято с Михаило с Филатаво сять Савалског с выгонных лошадей с четырнатцати рьблев пошлин вято четыре алтна четыре де*». (ВТК-1, с.22).

Этимология приведенного слова такова: «Общеслав. образовано с помощью суф. *-ть* (ср. того же словообразовательного характера суц. *тать*) от той же основы, которая наблюдается в глаголе *знать*, но на иной ступени чередования. Первоначальное значение - «знакомый, известный» (ср. греч. *gnotos* - «знакомый, брат»). [10, с.167] В исследуемых памятниках данное слово отмечено в одном варианте – с буквой **С** (зело), которая тоже передавала [з], вместо **З** (земля).

Снь (сын) – 23 (2), 24 (3), 25, 26 (4), 28, 29, 30, 33, 34 (3), 36 (2), 37, 39, 40 (3), 41 (2), 43, 44, 45, 246 (3), 248 (2), 249. Пример: «*Таво ж числа приехол с Волыки Квзма Гаврилов снь Тапоровъ товаръ у него семь хоравинъ ласиных полтора пвдо воскъ пошлинъ вято десять алтнъ восьмъ де*». (ВТК-1, с.23).

Это «общеславянское слово индоевропейской природы. В древнеиндийском находим *suyate* - «рождает». Первоначальное - «рожденный, плод». [5, с.382] В таможенных книгах отмечен только сокращенный вариант – *снь*.

Племянник / племенникъ – 24, 248. Пример: «*Марта въ Е1 дни приехол ис Кврско Оксѣн Петров племянник Мосалитинов деяг у нег десять рьблев пошлин вято семь алтнъ двѣ де*». (ВТК-1, с.24).

Происхождение слова объясняется следующим образом: «Др.-русск. суффиксальное производное от **племя**. Первоначальное значение (известное еще в XVI в.) - 'соплеменник, родственник'». [10, с.342] В памятниках отмечены написания с буквой **я** и буквой **е**.

Брат – 27, 42. Пример: «Августа въ восьми на десят дн взято с воронажского жилища с Миловано Сврино **брато** Бляево с выгонных с шестерых лошадей пошлин взято десять алтнь». (ВТК-1, с.27).

Это «общеславянское слово индоевропейского характера (ср. нем. *Bruder*, лат. *frater*, латышск. *brataritis* и др.). Древнее **братръ** (с суф. -ръ) (ср. сестра, мать, дочь) изменилось в **брат** в результате диссимилятивного отпадения второго, конечного **р**». [10, с.56]

Пасынок – 32. Пример: «Сентября въ пятый дн взято с воронажского жилища с Семено Сотово **пасынка** с выгонных з двоих лошадей пошлин взято три алтна двѣ де». (ВТК-2).

Этимология слова объясняется следующим образом: «От **па-** и **сын**; ср. др.-прусск. *passons* - то же, лит. *rósnis* - то же, которые рассматриваются как заимств. из слав.». [6, т.3, с.216]

Жена – 252. Пример: «Августа въ КД де дано са дрова Григореван **женѣ** Числова Е алтын». (ОТК).

«Общеславянское слово индоевропейской природы, когда-то имевшее значение - "женщина" (родственные слова: древнеиндийское *janis*, греческое *gune* и др.)». [5, с.132]

Дети – 246, 247 (3), 248. Пример: «Таво ж числа платили кромчане **дѣти** боярские с Д воев с хлѣба Ө алтын Д де». (ОТК, с.246).

Значение слова таково: «1. Мальчики и (или) девочки в раннем возрасте, до отрочества (употр. в знач. мн. к "ребенок" и "дитя") ... 2. Сыновья, дочери». [9, с.384]

В ходе проведенного исследования было выявлено 7 примеров наименования человека по родству.

Лексика со значением профессии, рода деятельности

Атаман / атоман / отоман – 24, 25 (2), 27 (2), 29, 30 (4), 31, 38, 41, 43 (3), 44 (4), 45 (2). Пример: «Таво ж числа с Маркавского ухозя с **отомано** с Гордѣя с товарищи с рыбной ловли пошлин взято дватцат шесть алтнь четыре де». (ВТК-1, с.24).

Это «др.-русск. заимствование из тюркск. Яз. Тюркск. **Атаман** - «набольший, большой отец, главарь» — производное от **ата** - «отец» с увеличительным суф. -**ман**». [10, с.30] В текстах таможенных книг отмечены три формы данного слова.

Козак / козакъ / касак – 23, 28, 38, 247 (2), 251. Пример: «Таво ж числа приехал с Нисв воронажской жилиец полкавои **козак** Офонасеи Коптюга а у нег выгонных десятиера лошадей пошлинъ взято тринатцат алтнь двѣ де». (ВТК-1, с.23).

Происхождение данного слова объясняется следующим образом: «Заимств. из тюркск. яз. В памятниках отмечается с XV в. (ср. тюркск. **казак** — «вольный человек, удалец»).» [10, с.183] В ВТК

данное слово отмечено с буквой **S** (зело), которая передавала [з]. В ОТК данное слово отмечено в двух вариантах – с буквой **З** (земля) и **S** (зело), а также варианты с оканьем и аканьем.

Голова (глава) – 25, 39, 246, 249 (2), 252. Пример: «Лѣта ЗРКИ з году февраля съ III з числа марта по А дн кнги таможенного даходу Воронажа города зборв кобацког и таможенного **голови** Дениса Вевитино с товарищи». (ВТК-1, с.25).

В памятнике отмечена только древнерусская форма. Неполногласная форма **глава** заимствована из старославянского языка. Она «восходит к ***golva**: **ol** > **ла**». [10, с.104] А полногласная форма **голова** характерна восточнославянским языкам. Она также возникла из праслав. ***golva**, однако с другим результатом изменения дифтонгического сочетания ***ol** → **оло**.

Поп – 25, 38, 41, 45. Пример: «Таво ж числа с николского **попа** Ияков[а] з Богатцаго ухозя [с] десяти воз рыбы пошлинъ взято семь алтнь двѣ де». (ВТК-1, с.25).

Слово «заимств. или из др.-в.-нем. (*pfaffo* — «священник»), или из греч. яз. непосредственно (*paras* — «поп»)». [10, с.354]

Целовальник – 27, 37, 40. Пример: «По листам скрепа **целовальника** Фомы». (ВТК-1, с.27).

Этимология слова такова: «'продавец спиртного', первонач. 'тот, кто принял присягу, **целование**', диал. 'тот, кто приставлен охранять зерно', перм., 'церковный староста', костром. (Даль). От **целовать** (в данном случае - **крест**)». [6, т.4, с.297]

Дьяк – 252. Пример: «На правых полях листов помета разрядного **дьяка** Григория Ларионова о том, что книги подал в Разряд 7 января 1653 года орловский таможенный и кабацкий голова Иван Маслов». (ОТК).

Дьяк — это: «1) устар. низший служитель культа в православной церкви, принимающий участие в богослужении; причетник, псаломщик (чаще дьячок); 2) ист. «в домосковской Руси – делопроизводитель, писец князя; главный, ответственный секретарь приказа». [8, т.1, с.278]

Откупщик – 35. Пример: «Декабря въ первыи дн взято с воронажского жилища со **откупщика** с Богдано Борсвково с Мальшевского сатонв с рыбной ловли с сорока рѣблев пошлин взято десять адин алтнь». (ВТК-2).

Откупщик – «владелец откупа, т.е. предоставляемое государством (за денежный взнос в казну) исключительное право на пользование чем-н., на получение каких-н. доходов или на продажу товаров (устар.)». [9, с.1177]

Кнзь (князь) – 246, 247, 249. Пример: «Апрѣля въ I де платил **кнзь** Михайлов крестьянин Волконского Митка Шмонева Кромского уѣзду з двѣ мехов с соли SI алтын В де». (ОТК, с. 247).

Это «общеслав. заимств. из герм. яз. (ср. др.-в.-нем. *kiping* - первоначально «старейшина рода»). Др.-в.-нем. *kiping* является суффиксальным производным от *kipi* - «род». На слав, почве й дало ъ, *ing* > *eg* > 'аг (ср. княгиня), г > з по смягчению заднеязычных». [10, с.201] В таможенной книге отмечен только сокращенный вариант слова.

Крестьянин / кресьянин – 22, 247 (2), 248. Пример: «Таво ж числа платил столника Петра Михайловича Пышкина **кресьянин** Гришка з дехтю В алтына Д де». (ОТК, с.248).

Данное слово - «общеслав. заимств. из греч. яз. Греч, *christianos* - «христианин» на слав. почве было оформлено суффиксом единичности **-инь**. Изменение звуковой оболочки объясняется влиянием **крест**; изменение значения и приближение его к совр. отмечается с XIV в.». [10, с.220] В ВТК наблюдается ошибка писца, происходит удвоение формы слова (**кресьянин**).

Стольник – 247, 248. Пример: «Июня въ VI де взято **столника** Петрова кресьянина Пышкина з дехтю Д алтына Д де». (ОТК, с.247).

Стольник – это «придворный, прислуживающий за княжеским или царским столом». [9, с.1932]

Воевода – 38 (4), 39 (3). Пример: «Маия с во-смаг на десят числа июня по А дн по наказной памети **воеводы** Борисо Ивановича Нацокино дано калодезным мастером Федоръ Юревъ да Еуменгею Онцыфоровъ с кобака на дватцать на на восьмь алтнь вина». (ВТК-3, с.38).

Данное слово толкуется по-разному. «Скорее всего, является сложением **вои** — «войско» и **вода** — «вождь, ведущий», в др.-русс. яз. и диалектах еще известных». [10, с.87]

Мастер – 38 (2), 39 (2). Пример: «Июля съ А з числа августа на А дн по наказной памети воеводы Борисо Ивановича Нацокино дано калодезным **ма-стером** Федоръ Юревъ да Еуменгею Онцыфоровъ с кобака на дватцат на восьмь алтнь вина». (ВТК-3, с.38).

Это «раннее др.-русс. заимствование из греч. яз. (не позднее X в.). Греч, *mastoras*— мастер, ремесленник». [10, с.257]

Салодовник – 250 (3), 251, 252 (2). Пример: «Дано **салодовнику** Оброскъ за шесть садил М алтын S де». (ОТК, с.250).

«Салодовниками называли людей, приготовивших солод, сладкое (в полногласной форме солодкое) вещество, продукт брожения зерен хлебных злаков». В слове отмечено написание, а вместо о.

Работник / работник – 38, 40 (2), 250 (9), 251 (6), 252 (2). Пример: «Дано **работником** за лѣдник лед возили МГ алтына В де». (ОТК, с.250).

Работником называли человека, который работает, трудится. Данное слово в ВТК-3 отмечено с оканьем и аканьем.

Пушкар / пушкаръ – 246 (2), 247 (6), 249. Пример: «Марта въ SI де платил орловскоі **пушкаръ** Мотвѣи Михайлов З ювътеи с кож Д алтына Д де». (ОТК, с.246).

Как известно, **пушкари** «в Русском государстве XVI-XVII вв. служилые люди «по прибору», обслуживавшие артиллерию. Служба была наследственной. Пушкари селились в городах особыми слободами, получали хлебное и государственное жалованье, занимались ремёслами и торговлей». В таможенной книге наблюдается форма с буквой **В** (ou), а также несколько форм с буквой **У**.

Приказщикъ (приказчик) – 246 (2), 247 (2),

248 (2). Пример: «Таво ж числа платил днги гас-тные сотни Семена Черкасова **приказщикъ** Иван Василев с трег стругов порозжигъ отчалъ и голо-вины **ѠI алтын**». (ОТК, с.246).

Приказчиками называли наемных служащих в торговом заведении, продавцов, а также управляющих именем помещика. В ОТК отмечена форма слова с **Щ** на месте **Ч**.

Стрелец – 246 (3), 247 (2), 248, 249 (3), 251. Пример: «Апрѣля въ EI де платил орловскоі **стре-лецъ** Гаврила Колачников Г кож коровихъ да з В ко-ров да з свини В алтына В де». (ОТК, с.247).

Значение слова таково: «1. В Русском государстве 16-17 вв.: военнотружасяий особого постоян-ного войска. 2. То же, что стрелок». [9, с.1940]

Винакур / винокур / винакур – 249, 250 (6), 251 (4), 252 (2). Пример: «Апрѣля въ Г де дано **ви-накуръ** Д гривны». (ОТК, с.249).

Винакур — это «человек, занимающийся **вино-курением**». [9, с.181] В ОТК данное слово отмечено с оканьем и аканьем, а также формы слова с буквой **У** и **В** (ou).

Мелник (мельник) – 251 (4), 252. Пример: «Дано **мелникъ** Ивашке SI алтын Д де». (ОТК, с.251).

Это «владелец мельницы или работник на мельнице». [9, с.862]

Кузнец – 252. Пример: «Таво ж числа дано **кузнецъ** Гришке от прибоин отвери гривна». (ОТК).

Как известно, кузнец это: «1. Мастер, занимающийся ручной ковкой. 2. Рабочий кузнечного про-изводства». [9, с.767]

Можно отметить, что уже «в древнерусскую эпоху используются такие социальные термины, как **князь, бояринъ, купецъ, холопъ, дружина, по-людье** (сбор дани). В XIII-XIV веках социальная терминология заметно меняется. Исчезает тер-мин **княжские мужи** и появляется термин **бояре**. Образуется много новых слов: **царь, боярская дума, земский собор, приказ, дьяк, подьячий, ма-стеровые люди, стрельцы** и другие. С XIV-XV ве-ков входит в употребление слово **кресьянин** (из христианин)». [3, с.14]

В ходе проведенного исследования было выяв-лено **20** примеров наименования человека со значе-нием профессии.

Слова, обозначающие человека по различ-ным признакам

Члвкъ (человек) – 23, 29, 31 (2), 33, 34 (5), 36, 38 (3), 41, 43 (2), 44 (5), 45 (3), 247 (2), 248, 250. При-мер: «Таво ж числа с выжевескаго с торговаг **члвка** с Василя Исаево со ишти възь соли пошлин всято дватцат три алтна». (ВТК-1, с. 23).

Происхождение слова неясное. «Возможно, является сложным словом, состоящим из **чело** и **век**. Первая часть – чело – имела значение «верх, возвышенность», откуда далее - «высшее каче-ство»; вторая - **вѣкъ** - значение «сила» ... В этом случае первоначальное значение **человѣкъ** может быть определено как 'обладающий полной силой, взрослый мужчина'. [10, с.489] В таможенных книгах отмечена только сокращенная форма слова

– члвкъ.

Жилец – 22 (2), 23 (2), 24 (4), 25, 26 (3), 27, 29 (2), 30 (3), 31 (5), 32, 33 (7), 34 (10), 35, 36 (2), 41 (2), 43. Пример: «Марта въ Ѳ дн приехол съ Елца вороножскоу **жилец** Григорей Квзмин товаръ у нег двѣ бочки дехтю пошлнѣ въято пят алтнѣ В де». (ВТК-1, с.23).

Жилец – это «тот, кто занимает жилое помещение по найму». [9, с.466]

Люди – 29, 32, 43, 246 (2). Пример: «Ѳевраля въ VI дн въято с вороножских жилцов с торговых **людеи** с Гаврила да с Огѣя с тритцати с дву концов свкон сермяжных да с мыла простог со шти косяков да с трех ансыреи шолкъ с полуѡвнта». (ВТК-4, с.43).

«Общеслав. мн.ч. к **людѣ** - «народ», являющемуся славяно-балтийско-германским и представляющему собой производное от той же основы, что и готск. *ludan* - «расти». [10, с.250]

Товарыщ (товарищ) – 23 (2), 24, 25 (3), 27, 28 (5), 29 (7), 30 (6), 31 (2), 33, 35 (4), 36 (2), 40 (2), 42 (4), 43 (3), 44 (6), 45, 246 (3), 247 (3), 248 (3), 249 (2), 250. Пример: «Марта въ Д дн з Белянского ухожя с Ывано Однасъмо с **товарищи** с семидесят со шти воз рыбы пошлнѣ въято сорок пят алтнѣ пять де». (ВТК-1, с.23).

Слово происходит от «общеслав., заимств. из тюркск. яз. В тюркск. яз. это слово является сложным, образованным путем соединения *tavar* и *iş* - «друг». Первоначальное значение, вероятно - «компаньон в торговле». [10, с.444] Здесь можно было бы предложить другую версию: *tavar* + *iş* - «работа», т.е. общая работа в торговле, а отсюда уже - «компаньон в торговле». В памятниках отмечена форма с ы вместо и.

Друг – 23 (4), 24 (3), 25 (3), 28 (3), 29, 30, 36, 40 (2), 41 (5), 42 (5), 43 (4). Пример: «Таво ж числа приехол с Михаилово Ломако Чюжого самъ **дрвгъ** днгѣ у них четыре рѡбли пошлнѣ въято три алтна двѣ де». (ВТК-1, с.23).

Происхождение слова «общеслав., имеющее соответствия в балт. и герм.яз. (ср. лит. *draiŕgas* — «спутник, товарищ», латышск. *drāugs* — тж., др.-в.-нем. *trucht* - «отряд воинов» и др.). Первоначальное значение — «спутник, товарищ на войне»). [10, с.133] В таможенной книге наблюдается форма с буквой ѡ (оу), а также несколько форм с буквой У.

Иноземецъ – 248 (2). Пример: «Июля въ Е де платил **иноземец** литвин Ѳедор Григорев с товару скляницѣ и з соли SI алтын Д де». (ОТК).

Это устаревшая форма слова *иностранец*, *чужестранец*.

Ярыжка – 37. Пример: «Таво ж числа топтали снѣгъ **ярыжки** на леднике дано от работы четьре алтна четьре де». (ВТК-3).

Слово происходит от «**ярыга** – ‘низший полицейский чин; пьяница, мошенник; бойкий человек’, олонецк». [6, т.4, с.562] Анализ контекста употребления слова в тексте таможенной книги позволяет предположить, что оно использовалось в значении «пьяница», которому выдавали плату за выполненную подрядную работу.

Курченин – 22, 25, 31 (3). Пример: «Таво ж числа въято с **кврченино** з Дмитръя Мядынца пошлнѣ четьре алтна». (ВТК-1, с.22).

Речь идет о жителе Курска. В ВТК-1 отмечен вариант написания слова с буквой ѡ (оу). В ВТК-2 слово отмечено с буквой У.

Москвитин – 31 (2), 44. Пример: «Ѳевраля въ I дн въято с **москвитино** съ Федора Тотариново с товаръ с однорядочных супнов и с однорядок з двѡсот рѡблев пошлнѣ въято два рѡбли». (ВТК-2, с.31).

Слово обозначает жителя Москвы.

Переславец (преславец) – 31. Пример: «Таво ж числа въято с **переслава** с Семено Дмитръево с товаръ с тритцати вѡсъ соли да со ста с пятидесяят концов свкон сермяжных пошлнѣ въято шесть рѡблев». (ВТК-2).

Это житель Преслава. Данное слово в таможенной книге отмечено с полногласной формой *-ере-*.

Щатчан (датчан) – 32. Пример: «Таво ж числа въято с **щатчан** с торговых людеи с Четвертог Папово да с Ондръя Бялгакаво с дватцати пригонных каров пошлнѣ въято дватцат алтнѣ». (ВТК-2).

В таможенной книге наблюдается ошибка писца, так как имеется ввиду *датчан*. В памятнике на месте начального Д, написано Щ.

Кальженин / колъженин (калуженин) – 34, 246 (3), 248 (3), 249. Пример: «Ноября въ первьи дн въято с **кальженино** с Луки Басово з дватцати со шти косяков мыла да съ девяноста прѣтов ѡкладу пошлнѣ въято рѡбль шеснатцат алтнѣ четьре де». (ВТК-2, с.34).

Значение слова - житель калужской области или города Калуга. В исследуемых памятника письменности отмечен вариант написания слова с буквой ѡ (оу). В ВТК-2 слово отмечено с аканьем, в ОТК отмечен вариант с оканьем.

Каломнетин – 34. Пример: «Таво ж числа с **каломнетина** с торговаг члвка з Дмитръя Набокаво со ста з дватцати с пяти рѡблев с денягъ пошлнѣ въято два рѡбли с полтиною». (ВТК-2).

Слово передает значение – *житель города Коломна*. В написании, отраженном в исследуемых памятниках письменности, зафиксировано аканье.

Брянченин – 43. Пример: «Ѳевраля въ А дн въято с **брянченина** с Олеѣѣя Микулина с восьми бочак масла канѡва да с четьрех половинокъ мурамског сукна да с рыленина с Ывана Белевцава с саму дрѡга s дватцати с трех кадеи меду пошлнѣ въято шестьдесят алтнѣ два алтна двѣ денги». (ВТК-4).

Брянченин - житель Брянска.

Рыленин – 43. Пример: «Ѳевраля въ А дн въято с **брянченина** с Олеѣѣя Микулина с восьми бочак масла канѡва да с четьрех половинокъ мурамског сукна да с **рыленина** с Ывана Белевцава с саму дрѡга s дватцати с трех кадеи меду пошлнѣ въято шестьдесят алтнѣ два алтна двѣ денги». (ВТК-4).

Этимология слова такова: житель села или городка, название которого, возможно, образовалось от слова *ръля* - лира, южн. (Даль)

Вороножец / воронежец – 44 (3), 45, 248.

Пример: «*Таво ж числа приѣхол с Оскола вороножець Семен Бабин товару у нег шесть воз соли пошлинъ взято четыриятцат алтынъ*». (ВТК-4, с.44).

Это житель Воронежа. В ВТК отмечена форма вороножець, а в ОТК - воронежець.

Кромчанин – 246 (6), 247 (4), 248. Пример: «*Таво ж числа платил кромчанинъ с меха соли И алтынъ*». (ОТК, с.248).

Пример передает название жителя города Крома – это «*кремль (в Пскове), часто др.-русск. кромъ в Псковск. летоп.*».

Болховитин – 246 (2), 247 (2), 248. Пример: «*Авгвста въ VI де платил проѣздъ болховитин Ермол Савинов S алтынъ*». (ОТК, с.248).

«В таможенных книгах прослеживаются торговые связи Курска с такими городами, как Алексин, Арзамас, Белгород, Белев, **Болхов**, Боровск, Брянск, Воронеж, Елец, Калуга, Карачев, Козлов, Ливны, Москва, Муром, Орел, Оскол, Ростов и другие». [7, с.1]. Как видим, Курск имел связи с таким городом, как Болхов. Исходя из этого, мы можем говорить о том, что **болховитин** – это житель города Болхов.

Ливенец – 247 (2), 248. Пример: «*Авгвста въ Л де платили ливенцы дѣти боярские Борис Борзеног с товарищи Г члвка Ѡ алтынъ*». (ОТК, с.248).

Это «*житель Ливны. Номинация возникла от названия рек, у слияния которых был основан город. Это Ливна Полевая и Ливна Лесная*».

Комариченин – 248 (2). Пример: «*Июня въ КГ де взято проѣздъ с комаричан Д алтына*». (ОТК).

Это название жителя Комарицкой волости. Слово произошло от русск.-цслав. **комарь**.

Литвин – 248. Пример: «*Июля въ Е де платил иноземец литвин Ѡедор Григорев с товару склянницъ и з соли SI алтын Д де*». (ОТК).

Вероятно, имеется в виду житель Литвы, тем более в памятнике указывается на то, что он иноземец.

Метцянин – 248. Пример: «*Июля въ КД де взято с метцянина проѣздъ З алтын с Онтина Ларина*». (ОТК).

Скорее всего, здесь речь идет о жителе Мценска – города в бывшей Орловской губернии. Его жители назывались *мецяняне*. В памятнике отмечена мена **я и н**, т.е. произошла метатеза.

Черкашенин – 248. Пример: «*Таво ж числа платил кромскоі черкашенин с меха соли И алтын В де*». (ОТК).

Название жителя образовалось от Черкасы – это город, областной центр в Украине, который возник в XIV веке как поселение.

Орлянин – 249. Пример: «*Таво ж числа купили в орлянина в Левона Пилюгина вина Е четвертеі дано Л алтынъ*». (ОТК).

Скорее всего, речь идет о жителе орловской области или города Орла.

В ходе проведенного исследования было выявлено 24 примера наименования человека по различным признакам.

Всего в результате проведенного исследования было выявлено **51** слово, связанное с наименованием человека. Из них **7** имеют значение родственных связей, **20** – рода деятельности и **24** – называют человека по различным признакам.

Список литературы

1. Асланов Г. Н. Заимствования из азербайджанского языка в русском островном говоре: автореф. канд. дис. — Баку, 1967. — 14 с.
2. Гейдарова Э. А. Языковой портрет русского островного говора Азербайджана: монография. — М.: Университетская книга, 2017. — 304 с.
3. Гейдарова Э. А. История лексики русского языка. Баку: Издательство Бакинского государственного университета, 2002. — 72 с.
4. Джафарли А. С. Тематические группы лексики памятников деловой письменности XVII века (на материале курских таможенных книг) // SciencesofEurope. — 2022. — № 95. — С. 20–24. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tematicheskie-gruppy-leksiki-pamyatnikov-delovoy-pismennosti-xvii-veka-na-materiale-kurskih-tamozhennyh-knig/viewer> (дата обращения: 14.05.2025).
5. Крылов Г. А. Этимологический словарь русского языка. — СПб.: ООО «Полиграфуслуги», 2005. — 432 с.
6. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. (Муза — Сят) / пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. — 2-е изд., стер. — М.: Прогресс, 1987. — 832 с.
7. Памятники южновеликорусского наречия. Таможенные книги. — М.: Наука, 1982. — 344 с.
8. Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: в 2 т. — 3-е изд., стереотип. — М.: Рус. яз., 1999. — 624 с.
9. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. — URL: <https://cyberlan.com.ua/wp-content/uploads/2015/07/Tolkovij-slovarj-russkogo-yazika.pdf> (дата обращения: 14.05.2025).
10. Шанский Н. М., Иванов В. В., Шанская Т. В. Краткий этимологический словарь русского языка: пособие для учителя / под ред. чл.-кор. АН СССР С. Г. Бархударова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Просвещение, 1971. — 542 с.
11. Толковый словарь Ушакова. — URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1034842> (дата обращения: 22.05.2025).
12. Пушкири // Археология. — URL: <https://archeolog.academic.ru/1025/Пушкири>(дата обращения: 22.05.2025).
13. Толковый словарь по энциклопедии. — URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/259234>(дата обращения: 22.05.2025)